

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

POSSÍVEIS ARTICULAÇÕES ENTRE ESCOLA, GESTÃO DEMOCRÁTICA, CURRÍCULO E CULTURA

Silvana Barreto Oriente¹
Tatiane Cosentino Rodrigues²

silvana.oriente@estudante.ufscar.br

Eixo Temático: Gestão Escolar

DOI: 10.5281/zenodo.10443666

RESUMO

O presente trabalho discorre sobre algumas possíveis articulações entre escola, gestão democrática, currículo e cultura. Os conceitos em questão são problematizados a partir de suas relações, aproximações e tensionamentos, tendo como foco a natureza do trabalho pedagógico. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada no contexto de uma disciplina do doutorado em educação da Ufscar, Teorização da Escola Pública e está dividida em três etapas: função da educação e da escola pública, gestão/administração escolar, currículo e cultura. Paro (2010), Nogueira (2011), Sacristán (2013), Gomes (2001) e Aple (2006) estão entre os referenciais utilizados nas discussões propostas, em uma abordagem qualitativa. Os principais resultados apontam que o gestor ou administrador escolar precisa de um entendimento do fazer pedagógico da escola para que direcione suas atividades em sintonia com as questões curriculares, alinhando sua ação de modo a valorizar a cultura local, estimulando e respeitando as potencialidades dos sujeitos da comunidade escolar.

Palavras-chave: Gestão escolar. Gestão democrática. Currículo. Cultura.

1. INTRODUÇÃO

O presente texto é fruto da disciplina do curso de Doutorado em Educação, Teorização da escola pública: relação entre administração/gestão e currículo, ministrada no primeiro semestre de 2023, no Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Federal de São Carlos, a fim de atender ao que foi proposto na disciplina, a saber, a problematização das relações entre administração/gestão e currículo na escola pública, tematizadas à luz dos conceitos de cultura e democracia tendo como escopo a natureza do trabalho pedagógico.

¹ Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR.

² Orientadora, Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

As principais discussões apresentadas seguem a linha de pensamento dos autores sugeridos no cronograma da disciplina e que estão embasados em concepções teóricas educacionais relacionadas à sociedade e à escola na contemporaneidade, dentre os quais é possível citar Toro (2018), Nogueira (2011), Paro (2010), Silva Jr. (1990), Apple (2006), Pérez Gomes (2011) e Sacristán (2013).

O texto está estruturado em três momentos, sendo o primeiro mais voltado a função geral da escola e da educação, prevista na Constituição Federal Brasileira. No segundo momento, as discussões estão voltadas a atividade de gestão/administração e como é possível equilibrar as atividades-fim com as atividades-meio na escola, em uma tentativa de proporcionar uma melhor qualidade da oferta educacional na educação básica.

Segue-se, então, às reflexões acerca do currículo e da cultura, a fim de entender como e por quem são selecionados o que é ensinado na escola e se esse currículo tem contribuído para que ela atenda às finalidades previstas em lei. Tensiona-se, ainda, se as culturas que atravessam a escola têm sido consideradas no ambiente escolar e se tem contribuído para o pleno desenvolvimento do cidadão. Desse modo, buscou-se refletir como a articulação desses conceitos essenciais na discussão do fazer pedagógico no contexto escolar pode contribuir com a efetiva atuação do gestor escolar e com a qualidade do serviço prestado a comunidade em geral.

2. SOBRE A ESCOLA PÚBLICA

A Constituição Federal (CF) Brasileira define o papel da escola e da educação no país como um direito fundamental, o qual precisa ser garantido a todos os cidadãos brasileiros e essa educação é tratada como um dos pilares para o desenvolvimento social, econômico e cultural do país.

O papel da educação é apontado em vários momentos da CF de 88, tendo como ponto de partida o artigo 205, o qual aponta que além de direito de todos, é dever do Estado e da família, sendo estritamente importante que seja incentivada em colaboração com a sociedade (BRASIL, 1988).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Além disso, o mesmo artigo destaca que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já o artigo 206 aborda os princípios que norteiam o ensino no Brasil, como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, entre outros. Ele também estabelece que o ensino será ministrado com base em diversos critérios, como a garantia de padrão de qualidade, a valorização dos profissionais da educação e a gestão democrática do ensino público (BRASIL, 1988).

Existem ainda outros artigos que tratam da função da escola e da educação, como o 208, o qual trata, especificamente, da educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, abrangendo o ensino fundamental e o ensino médio. Já o artigo 211, estabelece a cooperação entre os sistemas de ensino (federal, estadual e municipal) para garantir a equidade e a qualidade da educação em todo o país. Chamo, porém, a atenção para o artigo 213, posto que define que os recursos públicos destinados à educação devem ser aplicados prioritariamente na escola pública, e que a gestão desses recursos deve ser feita de forma descentralizada, com a participação da comunidade escolar.

Dito isso, o papel da escola é garantir uma educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento integral dos indivíduos, a formação de cidadãos conscientes e participativos, a promoção da igualdade de oportunidades e a preparação para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho. A escola deve atuar em conjunto com o Estado, a família e a sociedade para cumprir essa missão educacional.

2.1 A participação da gestão/administração para uma escola democrática

Para que a escola consiga promover uma educação igualitária, ela precisa se pautar nos princípios de uma sociedade democrática, além de proporcionar essas vivências a todos os que compõem sua comunidade. É necessário que a gestão da escola entenda sua responsabilidade de gerenciar todos os embates que estão relacionados às responsabilidades daqueles que se dedicam a desempenhar as atividades-fim e as atividades-meio no âmbito escolar.

Nesse sentido, Paro (2010) aborda a função do diretor de escola sob uma perspectiva crítica, examinando como a administração escolar se conecta com a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

política educacional e como isso impacta a prática pedagógica e o ambiente escolar. Além disso, costuma discutir as tensões e desafios que os diretores de escola enfrentam ao tentar equilibrar as demandas administrativas, políticas e pedagógicas. Ele destaca a importância de um diretor comprometido com uma visão educacional consistente, que saiba lidar com as pressões externas e internas e que seja capaz de construir relações positivas com a equipe escolar, os alunos e suas famílias.

Desse modo, é de suma importância que o diretor escolar assuma uma postura de gestão democrática e participativa nas escolas, atuando como um líder que envolve a comunidade escolar em processos de tomada de decisão e busca constantemente melhorar a qualidade da educação oferecida.

Nessa linha de pensamento, a partir de Nogueira (2011) percebeu-se que a gestão democrática na educação busca envolver diversos atores, incluindo estudantes, pais, professores e funcionários no processo de tomada de decisões, visando a construção de um ambiente educacional mais inclusivo, transparente e participativo. Isso pode e deve ser implementado através de conselhos escolares, assembleias estudantis e outros mecanismos que permitem que estudantes, pais e professores expressem suas opiniões e influenciem as políticas e práticas da escola, além do compartilhamento de informações sobre orçamento, planos educacionais, políticas e outros aspectos relevantes, a fim de construir confiança e engajamento.

Essas noções de gestão democrática se alinham ao que Miguel (2005) discute, posto que o autor apresenta uma perspectiva crítica em relação à democracia, frequentemente abordando questões como desigualdade, representação política, participação popular e direitos humanos. Ele argumenta que a democracia é um processo em constante evolução e que não pode ser entendida apenas como um sistema político estático, mas sim como um campo de lutas e transformações, além de destacar a importância da participação ativa dos cidadãos na política, que ultrapasse a mera escolha de representantes, como uma característica essencial da democracia. Para tal, destaca a necessidade de inclusão de grupos historicamente marginalizados, como mulheres, minorias étnicas e sexuais, no processo democrático, a fim de garantir uma representação mais equitativa e justa.

Essa perspectiva se alinha ao papel da escola estabelecido na CF e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quando afirmam a necessidade de que todos tenham acesso à educação básica, obrigatória e gratuita, incluídos todos os grupos,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

independente de cor, raça, etnia, classe social, localização geográfica, orientação religiosa e/ou de gênero. Essa é a escola que vai formar cidadãos plenamente capazes de exercer sua cidadania.

2.2 O papel do Currículo e da cultura

Essas reflexões acabam por conduzir a discussão para um tema que não pode ser dissociado da função da escola pública, que é o currículo. Essa articulação se torna essencial pelo fato de que o currículo é quem vai estabelecer o que será ensinado nessa escola, quais conteúdos devem ser priorizados e por quais motivos. Vale destacar, ainda, que a discussão sobre currículo requer um conhecimento sobre o cruzamento das culturas que atravessam a escola, visto que ela não se realiza em um contexto isolado dos sujeitos que a constituem. Dito isso, é importante retomar as principais ideias de alguns teóricos que estudam o currículo e a cultura.

Para Sacristán (2013) o currículo é muito mais do que uma lista de disciplinas ou matérias a serem ensinadas em uma escola, é como um espaço de diálogo entre a cultura, a sociedade, os conhecimentos e os indivíduos. Sua abordagem em torno do currículo torna-se crítica e reflexiva, focando em como os processos de seleção, organização e transmissão de conhecimentos podem refletir e influenciar as estruturas de poder, os valores culturais e as ideologias dominantes na sociedade.

Seus estudos direcionam a importância de levar em consideração a diversidade cultural e social dos alunos ao planejar o currículo, de modo que o currículo se torne sensível às experiências e conhecimentos prévios dos alunos, não apenas impondo uma visão unidimensional de conhecimento. Nesse sentido, Sacristán (2013) preocupava-se com a forma com que as políticas educacionais podem influenciar o currículo e como as instituições educacionais podem ser transformadas em espaços de participação ativa e crítica.

Ampliando esse pensamento, Apple (2006) traz importantes reflexões sobre o currículo oculto, o qual ele entende como mensagens, valores, normas e ideias que são transmitidos de forma não explícita nos processos educacionais, além dos conteúdos formais do currículo. Ou seja, é o que é ensinado indiretamente através da cultura escolar, das relações entre professores e alunos, dos materiais didáticos utilizados, das práticas de avaliação, das normas de comportamento, entre outros

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

elementos. Esses aspectos podem perpetuar ideologias dominantes, reforçar desigualdades sociais e moldar as percepções e atitudes dos alunos.

Segundo o autor, o currículo oculto muitas vezes reflete as visões e interesses das elites sociais e econômicas, contribuindo para a reprodução de desigualdades. Ele enfatiza como os sistemas educacionais podem reforçar as normas e valores da classe dominante, marginalizando as vozes das classes menos privilegiadas e perpetuando estruturas de poder existentes. Sua análise crítica do currículo oculto tem ajudado a pensar sobre como a educação pode ser usada como uma ferramenta de reprodução ou de transformação social, dependendo das abordagens adotadas (APPLE, 2006).

A partir desse entendimento, é importante trazer as reflexões propostas por Pérez Gómez (2001), acerca da escola como cruzamento de culturas, nas quais o autor ressalta a importância de considerar a diversidade cultural como um recurso valioso para a educação. Isso envolve criar um ambiente onde o diálogo intercultural seja promovido, os conflitos sejam abordados de maneira construtiva e as culturas sejam vistas como oportunidades de enriquecimento mútuo. Ele sugere que a escola não é apenas um espaço onde o conhecimento é transmitido, mas também um local onde diferentes culturas se encontram, interagem e são negociadas.

A escola e o sistema educativo em seu conjunto podem ser entendidos como uma instância de mediação entre os significados, os sentimentos e as condutas da comunidade social e o desenvolvimento particular das novas gerações [...] A escola impõe, lentamente, mas de maneira tenaz, certos modos de conduta, pensamento e relações próprias de uma instituição que se reproduz a si mesma, independentemente das mudanças radicais que ocorrem ao redor (PÉREZ GÓMES, 2001, p. 11).

O conceito de cultura pode apresentar diferentes definições dependendo do campo teórico estudado. Para esse texto, partiu-se do entendimento de Pérez Gómez (2001) o qual ressalta pelo menos cinco tipos de cultura. O primeiro, Cultura Crítica, relaciona-se ao que ficou estabelecido como alta cultura, erudita e intelectualizada; o segundo, Cultura Social, refere-se a comportamentos e significados hegemônicos, como valores, normas, ideias e princípios; o terceiro, Cultura Institucional, entende-se como os significados e/ou comportamentos que a escola gera/produz como instituição; o quarto, Cultura Experiencial, diz respeito a como os sujeitos a elaboram, de forma particular, em um determinado contexto.

Por último, Pérez Gomes (2001) apresenta a Cultura Acadêmica, com enfoque em uma seleção de conteúdos destilados da cultura pública, a fim de serem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

trabalhados na escola. Nessa perspectiva, a cultura é entendida como um elemento fundamental na educação e na formação dos indivíduos, pois o autor considera ao menos três funções essenciais da escola: a função socializadora, que se relaciona ao fato de a cultura social dominante se impregnar aos intercâmbios humanos que ocorrem na escola; a função instrutiva, que diz respeito a atividade de ensino-aprendizagem, sistemática e intencional, visando o aperfeiçoamento do processo de socialização espontâneo; por último, a função educativa, cuja intenção essencial é oferecer possibilidades de questionamento dos influxos sociais, de elaborar alternativas e de tomar decisões relativamente autônomas, nesse sentido, a função educativa requer autonomia e independência intelectual.

A formação de cidadãos autônomos, conscientes, informados e solidários requer uma escola onde possa se recriar a cultura, não uma academia para aprendizagens mecânicas ou aquisições irrelevantes, mas uma escola viva e comprometida com a análise e a reconstrução das contingências sociais, onde os estudantes e os docentes aprendem ao mesmo tempo que vivem e vivem ao mesmo tempo que aprendem os aspectos mais diversos da experiência humana. A escola assim considerada se converte numa comunidade democrática de vida e aprendizagem, um espaço de cultura no qual se aprendem os conceitos, as ferramentas as técnicas e os códigos da cultura da humanidade (PÉREZ GÓMES, 2001, p. 264).

Seguindo esse entendimento, é possível dizer que Perez Gómez (2001) enfatiza que a cultura não é algo estático, mas sim uma construção social dinâmica. Ela é moldada pelas interações entre indivíduos, grupos sociais e contextos históricos, e está em constante evolução. Ele reconhece a existência de múltiplas culturas coexistindo em uma sociedade. Isso inclui diferentes formas de conhecimento, valores, tradições, práticas e modos de vida que caracterizam grupos diversos.

Além disso, o autor ainda destaca a cultura escolar como uma dimensão importante da cultura, posto que se refere aos valores, práticas, normas e crenças que são compartilhados dentro do ambiente escolar e que moldam a forma como a educação é vivenciada e transmitida. Nesse sentido, está intrinsecamente ligada à formação de identidades individuais e coletivas, influenciando a maneira como os indivíduos se percebem e se relacionam com os outros, bem como como eles se veem no contexto mais amplo da sociedade.

Todas essas acepções de cultura e currículo se tornam relevantes quando se almeja uma escola que se preste alcançar ou difundir a ideia de bem comum, que pode ser entendida, dentre diversas possibilidades, como a promoção da igualdade de oportunidades e da justiça social, incluindo a distribuição equitativa de recursos, a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

redução da desigualdade econômica e a garantia de direitos básicos para todos os membros da sociedade.

Seguindo o entendimento de Miguel (2005) os bens públicos, como saúde, educação e infraestrutura, devem ser vistos como componentes essenciais do bem comum. Garantir acesso universal a esses serviços pode ser visto como uma forma de promover o interesse coletivo. Uma perspectiva centrada no bem comum pode incluir a proteção e promoção dos direitos humanos como um objetivo fundamental. Isso envolve garantir que todos os indivíduos tenham seus direitos básicos respeitados e que não sejam discriminados com base em características como gênero, raça ou orientação sexual.

Esse conceito de bem comum é uma das peças indispensáveis nessa engrenagem em que a escola se assenta, daí a emergência de uma efetiva relação entre gestão, democracia, currículo e cultura, pois esses conceitos, bem articulados, possibilitam um entendimento mais profícuo da função da escola pública, posto que a Carta Magna brasileira já dispôs sobre o tema, mas a efetivação desse direito de todos ainda caminha como uma intensa zona de embates políticos e ideológicos, que, em vários momentos, fragilizam a escola e, conseqüentemente, a comunidade escolar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao articular os conceitos estudados percebemos que a gestão escolar precisa ter uma leitura aprofundada da essência do fazer pedagógico para muito além do saber fazer, uma leitura de sua comunidade, dos sujeitos que a constituem, de modo que seja possível tensionar quais conteúdos e caminhos metodológicos são necessários para se formar estudantes em sua integralidade, que se desenvolvam plenamente e exerçam seu papel de cidadão de forma crítica.

Nessa linha de pensamento, ainda permanece a inquietação sobre como seria possível formar cidadãos qualificados para o mercado de trabalho que não estejam alienados às questões das opressões do sistema capitalista e que consiga fazer uma leitura de mundo suficiente para que ele consiga interferir na sua realidade. Percebemos, então, a partir das proposições realizadas que a escolha curricular pode ajudar a trazer respostas e/ou levantar novas indagações que direcionem a respostas que contribuam para que a escola cumpra seu papel efetivo..

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Vale ainda destacar que a cultura deve ser enxergada como ponto essencial a ser considerado na construção das propostas curriculares e, acima de tudo, no momento da sua execução, por todos os atores da comunidade escolar, em especial, aos administradores/gestores e professores, posto que não se pode desvincular suas práticas do cenário plural e diverso em que a escola está ambientada.

Dito isso, reiteramos o fato de que a escola é constituída por uma diversidade de estudantes e professores, com marcas culturais que revelam suas origens, suas identidades, suas histórias, as quais precisam ser reconhecidas e respeitadas, posto que a escola deve incluir todos os que chegarem, independentemente de sua identidade étnico-racial, de gênero, religião ou qualquer outra questão cultural, pois a educação, como prevê o artigo 205 da nossa constituição federal, é direito de todos e dever do Estado.

REFERÊNCIAS

MIGUEL, Luis Felipe. Teoria democrática atual: esboço de mapeamento. BIB - **Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais**, São Paulo, nº 59, 1º semestre de 2005, pp. 5- 42. Disponível: <http://www.anpocs.com/index.php/edicoes-antiores/bib-59/569-teoria-democratica-atual-esboco-de-mapeamento/file>. Acesso em: 18 ago. 2021.

TORO, Jose Bernardo. **Educacion para la democracia**. Disponível em: <http://funredes.org/funredes/html/castellano/publicaciones/educdemo.html>. Acesso em: 18 ago. 2018.

NOGUEIRA, Marco Aurélio. **Gestão participativa, Estado e democracia**. In: _____. Um estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão democrática. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 117-169.

PARO, Vitor Henrique. A educação, a política e a administração: reflexões sobre a prática do diretor de escola. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 36, n.3, p. 763-778, set./dez. 2010.

SILVA JR, Celestino Alves da. **A administração da escola pública: equívocos e implicações**. In: SILVA JR, Celestino Alves da. A escola pública como local de trabalho. São Paulo: Cortez: Associados, 1990, p. 57-84.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

GIMENO SACRISTÁN, J. **O que significa o currículo?** In: _____ (org.). Saberes e incertezas sobre o currículo. Tradução: Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Penso, 2013, p. 16-35.

APPLE, Michael W. **O currículo oculto e a natureza do conflito.** In: _____ Ideologia e currículo. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006, p. 125-150.

PÉREZ GÓMEZ, Angel I. Introdução. In: _____. **A cultura escolar na sociedade neoliberal.** Porto Alegre: Artmed, 2001.

HYPOLITO, Álvaro Moreira. **Políticas curriculares, estado e regulação.** Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1337-1354, out.-dez. 2010.

LIMA, Emília Freitas de; CONTI, Celso Luiz Aparecido; NASCENTE, Renata Maria. **Relações entre currículo e gestão escolar na perspectiva da democracia e da interculturalidade.** Educação (Santa Maria), v. 46, 2021.